

Arquitetura moderna na cidade de Ibitinga-SP.

Modern architecture in the city of Ibitinga-SP.

Arquitectura moderna en la ciudad de Ibitinga-SP.

SEVERINO, Vinicius Galbieri. Aluno de graduação. Universidade de São Paulo. Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Contato: viniciusgseve@gmail.com

SUZUKI, Marcelo. Arquiteto e Professor Doutor. Universidade de São Paulo. Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Contato: mszkau@gmail.com

FUJIOKA, Paulo Yassuhide. Arquiteto e Professor Doutor. Universidade de São Paulo. Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Contato: pfujioka@sc.usp.br

Resumo

Este artigo aborda a produção da arquitetura moderna, junto à popularização de seus elementos, na cidade de Ibitinga, distante 360 km da capital paulista. Inserindo-se no conjunto de estudos que tratam de determinadas arquiteturas em outros centros interioranos, o artigo documenta diferentes edificações implantadas na cidade no distinto período caracterizado desde fins da década de 1930 e que se manifesta, de certo modo, até meados da década de 1980. Assimilando o contexto histórico, social e político da cidade de Ibitinga, localizando seu contexto regional e abordando, desse modo, a condição e as circunstâncias de implantação das edificações ao longo do período estudado. Considerando os profissionais envolvidos, desde nomes locais e regionais, como Edward Guidi, Ivanil Francischini, Paulo Barbieri e Pedro Morábito, a nomes de maior popularidade, como Siegbert Zanettini, Décio Tozzi, José F. Calazans e Vera Pallamin. O levantamento difunde o patrimônio histórico formado pela arquitetura moderna em Ibitinga, compreendendo-o dentro de suas particularidades e seu contexto.

Palavras chave: Modernismo. Interior paulista. Inventário de arquitetura.

Abstract

This article discusses the production of modern architecture, along with the popularization of its elements, in the city of Ibitinga, 360 km from the capital of São Paulo. Inserting itself in the set of studies that deal with certain architectures in other interior centers, the article documents different buildings implanted in the city in the distinct period characterized since the end of the 1930s and which, in a certain way, manifests itself until the mid-1980s. Assimilating the historical, social and political context of the city of Ibitinga, locating its regional context and addressing, in this way, the condition and circumstances of the implantation of buildings throughout the studied period. Considering the professionals involved, from local and regional names, such as Edward Guidi,

Ivanil Francischini, Paulo Barbieri and Pedro Morábito, to more popular names, such as Siegbert Zanettini, Décio Tozzi, José F. Calazans and Vera Pallamin. The survey disseminates the historical heritage formed by modern architecture in Ibitinga, understanding it within its particularities and context.

Keywords: Modernism. Interior of São Paulo. Architectural survey.

Resumen

Este artículo analiza la producción de la arquitectura moderna, junto con la popularización de sus elementos, en la ciudad de Ibitinga, a 360 km de la capital paulista. Insertándose en el conjunto de estudios que abordan determinadas arquitecturas en otros centros interiores, el artículo documenta diferentes edificaciones implantadas en la ciudad en el distinto período caracterizado desde finales de los años treinta y que, en cierto modo, se manifiesta hasta mediados de los ochenta. Asimilar el contexto histórico, social y político de la ciudad de Ibitinga, ubicar su contexto regional y abordar, de esta manera, la condición y circunstancias de la implantación de edificios a lo largo del período estudiado. Considerando los profesionales involucrados, desde nombres locales y regionales, como Edward Guidi, Ivanil Francischini, Paulo Barbieri y Pedro Morábito, hasta nombres más populares, como Siegbert Zanettini, Décio Tozzi, José F. Calazans y Vera Pallamin. La encuesta difunde el patrimonio histórico que forma la arquitectura moderna en Ibitinga, entendiéndolo dentro de sus particularidades y contexto.

Palabras clave: Modernismo. Campo de São Paulo. Inventario de arquitectura.

Arquitetura moderna na cidade de Ibitinga-SP.

Introdução

Este texto contribui para a constituição de um conjunto de levantamentos que envolvem as iniciativas de profissionais que, em determinado período, procuraram se esforçar para a constituição de uma nova linguagem, de novas técnicas, e até de um novo discurso. Somando informações e ampliando o conjunto de estudos que tratam de determinadas arquiteturas desse distinto período, que abrange as décadas de 1930, 1940, 1950, avançando no período pós Brasília e reverberando até meados da década de 1980.

A arquitetura moderna, em processo de consolidação nos grandes centros urbanos do país, também aparece nos centros regionais interioranos, como Araraquara e São Carlos, alcançando cidades de pequeno e médio porte estabelecidas nessas regiões, como Ibitinga. Até fins da década de 1950, através de iniciativas que representavam, sobretudo, a intenção de uma aparência modernizadora, em um processo introdutório que deixa vestígios e, posteriormente, com a implantação de novos edifícios públicos e com a atuação de novos profissionais, a produção da arquitetura moderna na cidade se diversifica e se consolida.

Ibitinga

Ibitinga é uma cidade localizada na região central do estado de São Paulo, distante cerca de 360 quilômetros da capital paulista, com uma população estimada de 60 mil habitantes (IBGE, 2019). A história da ocupação da região de Ibitinga está associada à migração de famílias vindas de Minas Gerais para o interior do estado paulista. Após passarem pela região da Zona Araraquarense, na metade do século XIX, Os “Landim” rumaram para sul atrás de terras virgens até se estabelecerem, formando o povoado de Senhor Bom Jesus de Ibitinga:

Poucos anos depois de fixarem-se por aqui, não muito distante do Largo Municipal já construído, Miguel Landim auxiliado por um companheiro de ofício nas construções, de nome José Custódio, ergueu uma Capela para seu santo de devoção, o Senhor Bom Jesus.

A colocação de uma imagem, em tamanho natural, no altar da Capela, aconteceu em meio a um grande festejo, em 6 de agosto de 1866. Para os habitantes da

pequena comunidade esse festejo teve o significado de fundação da Vila de Ibitinga. (Elza Gonçalves Racy, apud VILLELA, 2017, p. 16)

Em 1885, Ibitinga é elevada à categoria de Distrito de Paz e tem a sua emancipação política-administrativa, por força de lei, em 4 de julho de 1890. Em 1910, é inaugurada a Estação de Ibitinga, servida pela CEFD (Companhia Estrada de Ferro do Dourado), a ferrovia douradense (ZÓLIO, 2011, p. 28), que garantia o escoamento das produções agrícolas da cidade e região, assim como a acessibilidade ao restante do estado. Apesar de se constituir como um modesto centro urbano no estado, Ibitinga se apresenta como um importante pólo dentro da chamada “Zona Douradense”.

A cidade de Ibitinga compartilha características em comum com outros centros urbanos surgidos de povoamentos na região Douradense, como o caso de seu traçado urbano e de suas condições de implantação e urbanização. O arruamento da cidade possui traçado ortogonal. O córrego São Joaquim acaba por delimitar a malha urbana que se desenvolve sobre a vertente leste da colina onde a cidade é fundada. Cruzando o córrego, têm-se os trilhos da ferrovia douradense, que passam pela estação e avançam, seguindo paralelos à direção do curso d’água.

A cidade cresce e se desenvolve ao longo da primeira metade do século XX. O arruamento cruza o córrego e avança na encosta onde está instalada a ferrovia. Na trama urbana em consolidação (na direção Leste-Oeste), uma nova igreja matriz e um novo jardim são construídos. Novas melhorias urbanas, instituições e infraestruturas vão sendo implantadas, representando o desenvolvimento econômico e social, conduzido pela capital paulista, alcançando, nas devidas proporções, o interior.

O progresso chegava a olhos vistos. Ibitinga estava vivendo um período de desenvolvimento acelerado. Em menos de dois anos, a cidade expandiu bem além do pequeno quadrilátero em torno da igreja fundada pelos Landim. Se antes as moradias, o comércio e o movimento local eram restritos e meia dúzia de ruas, com a chegada da estrada de ferro o perímetro urbano cresceu para o leste.

O viajante, então, começaria a subir a longa ladeira da Rua Prudente de Moraes e andaria mais umas quatro quadras até o Largo da nova Matriz. Na virada do século XX, com a construção da nova igreja do Bom Jesus, a cidade começou a expandir também para o lado oeste, surgindo a nova praça e o comércio mudando-se do Largo do Jardim para circundar a nova área. As ruas eram movimentadas de gente, carroças e ponto de trollys, mesmo que a nova igreja estivesse com as obras paralisadas. (VILLELA, 2017, p. 19)

Junto ao desenvolvimento econômico da atividade agropecuária, em um período de implantação de instituições, obras públicas e novas infraestruturas, a partir das décadas de 1940 e 1950, surge na cidade a atividade comercial do bordado. Inicialmente, de maneira bastante

artesanal, a partir da iniciativa pioneira de bordadeiras portuguesas, e, posteriormente, com o aparecimento dos primeiros salões de confecção do bordado, a pequena indústria do produto se expande, se especializando e produzindo um processo local de divisão de trabalho, ampliando a produção e a oferta de emprego. Passando por outras transformações em sua estrutura e perfil econômico, a atividade comercial do bordado continua sendo bastante relevante na cidade e caracterizando-a, sendo conhecida hoje como a “Capital Nacional do Bordado”.

Arquitetura moderna na cidade

Em 1936, é inaugurado o edifício do antigo Fórum de Ibitinga. Construído em terreno contíguo ao Paço Municipal e à antiga Cadeia Pública, em frente à Praça Jorge Tibiriçá. Projetado pelo DOP, o prédio traz uma arquitetura caracterizada pela simetria e por certa monumentalidade, embora não possua ornamentação, nem traços característicos do Art Déco. Similar a outros fóruns implantados nas décadas de 1930 e 1940, o projeto é padronizado, contendo princípios funcionalistas e racionalistas, se aproximando, desse modo, de um gênero moderno “classicizante” (SEGAWA, 2014, p. 88).

Nas décadas de 1940 e 1950, são implantadas edificações (em sua maioria, residências) que carregam elementos que se popularizavam pela produção ascendente da arquitetura moderna, como brise-soleils, cobogós, janelas de canto, pestanas, entre outros. Reproduzidos de diferentes formas, sob certas variações e invencionismos, sobretudo, através de uma intenção modernizadora manifestada meramente de maneira formal, esses elementos estão presentes em residências e outras tipologias projetadas e construídas por profissionais locais, como Rosalbino Tucci e Perseu Tucci.

Rosalbino Tucci (1874-1958), profissional de formação beauxartiana,⁶¹ precursor do teatro e da fotografia na cidade, em sua atuação como arquiteto, é autor de dezenas de projetos em Ibitinga e região - incluindo edificações de valor patrimonial, como o conjunto arquitetônico da Praça Rui Barbosa e a Paróquia Matriz do Senhor Bom Jesus, o antigo Cine Rio Branco (1914) e a sede do Banco Melhoramentos (1924). Rosalbino, atuando junto com o seu filho, Perseu Tucci (1918-1994),⁶² projeta residências pioneiras na presença de componentes modernos, como as

⁶¹ Apesar de não se conhecer exatamente a instituição onde Rosalbino teve a sua formação, sabe-se que ele estudou em São Paulo e foi aluno de Ramos de Azevedo.

⁶² Perseu Tucci não possuía formação em arquitetura ou em engenharia, mas tirou licença e pôde registrar plantas. Assinando projetos a partir de 1946.

residências Gino Novelli (1940), Manoel Fonseca (1946), Antonio G. Santos (1948), Elias Kalil (1952) e Pedro Dameto (1955). Na Fábrica de Laticínios Dalva (1944) e no Consultório do Dr. Flávio Pinheiro (1946), projetados por Rosalbino, há simplificações decorativas, embora predominando traços do Art-Déco, que indicam modernizações compositivas, como linhas curvas nos cantos, na platibanda e no balcão.

Até a década de 1950, um número reduzido de profissionais atua na construção civil de Ibitinga. Baseando-se nos dados do Livro de Registros de Plantas da Prefeitura Municipal de Ibitinga (cujos primeiros registros datam de 1936), até o ano de 1950, apenas quatro nomes aparecem na coluna intitulada “Autor do Projeto”, sendo, na maioria das vezes, o nome de Rosalbino Tucci. Aparecem também os nomes de José Adolpho Musa (que fora engenheiro chefe da CEFD), de Perseu Tucci e do engenheiro Octaviano Raymundo Silva.⁶³ Na coluna “Constructor”, há os nomes de Rosalbino Tucci, Francisco Delicato, Felipe Guidi Cavallari, Estevo Povinelli, José Adolpho Musa e de Antonio G. B. de Paula.

Nos anos seguintes, aparecem novos profissionais, como práticos licenciados, construtores, engenheiros e arquitetos, atuando na construção civil de Ibitinga. Desse modo, junto à implantação de novos edifícios, diversifica-se as autorias das plantas dos edifícios. O engenheiro itapolitano⁶⁴ Lavoisier Vessoni Tarallo (1928-2000), egresso da UFPR (1955), realiza dezenas de projetos entre 1956 e 1957. Desde reformas que procuram modernizar a antiga edificação, como nas residências Mario Pavan (1956) e Durvalino Francischini (1957), a residências caracterizadas pelo uso (por vezes, de maneira arbitrária) de elementos típicos de construções modernas, como as residências David M. Oliveira (1956), Mario Bocafoli (1957) e Neusa Novelli (1957).

Na década de 1950, a cidade possuía dois representantes na ALESP, os deputados Juvenal Sayon e Victor Maida. Sob a circunstância dos dois parlamentares ibitinguenses na Alesp, além das próprias transformações político-econômicas que o país e o estado passavam naquele momento (tinha-se o início do processo do nacional-desenvolvimentismo, associado à ação populista regional, sob o governo de Adhemar de Barros em São Paulo),⁶⁵ são implantados novos edifícios em Ibitinga, junto a instituições, melhorias urbanas e obras de infraestrutura.

⁶³ Aparecendo seu nome uma única vez, o eng. Octaviano R. Silva assina a reforma para a instalação do Banespa, em 1943, em um edifício com traços Art-Déco, na Rua Domingos Robert.

⁶⁴ Natural de Itápolis, cidade vizinha à Ibitinga.

⁶⁵ Victor Maida era do mesmo partido que o governador Adhemar de Barros (Partido Social Progressista), com quem mantinha boa relação.

Entre 1947 e 1953, são construídas três escolas, projetadas pelo DOP: a Escola Rural de Cambaratiba⁶⁶ (1948), o 2º Grupo Escolar de Ibitinga (1947) e o Colégio Estadual e Escola Normal (1947). Os edifícios apresentam traços racionalistas e funcionalistas, em diferentes medidas, destacando-se, pelo seu maior porte e suntuosidade, o edifício do CEEN. O DOP também desenvolve os projetos do Clube Recreativo Ibitinguense (1953-1956) e do Centro de Saúde (1953-1957).

Compartilhando bastante semelhanças entre si, os edifícios do CRI e do Centro de Saúde se caracterizam pela grande volumetria cúbica coberta por um amplo telhado que se encerra em largos beirais. A sobriedade dos edifícios, no entanto, parece ser moderada pela existência, em todo o volume, de elementos, como pestanas, que contornam as aberturas. Entre 1953 e 1955, é desenvolvido o projeto da nova ala da Santa Casa e Maternidade de Ibitinga. Projetado pelo Departamento Técnico do Serviço Hospitalar do Estado (à época), o edifício, onde se destacam os cobogós e aberturas enquadrados pela estrutura, e os pilares inclinados que apoiam a laje de acesso, só seria inaugurado em 1965.

O pesquisado patrimônio arquitetônico moderno constituído a partir das obras do Plano de Ação (PAGE) do Governo Carvalho Pinto (1959-1963), ao contrário do que ocorre em outras cidades do estado, é representado, em Ibitinga, de maneira menos virtuosa. São exemplos de obras implantadas a partir do PAGE, o edifício do Curso Primário Anexo (anexo ao edifício do CEEN), o prédio da Cadeia e Delegacia e a Casa da Lavoura (esses dois últimos sendo projetos padronizados).

Entre as décadas de 1950 e 1960, há exemplos de projetos realizados por profissionais de outras cidades, principalmente de centros regionais próximos: a reforma do antigo Cine Rio Branco (1957), de autoria do arquiteto Percy Gandini, egresso da FAU-USP (1952), cuja fachada é qualificada pelo uso de cobogós e pilares de seção variável que se unem, à altura da platibanda, por uma grelha, onde recortes circulares dão um aspecto distinto ao conjunto; a residência Henriqueta Maida (1959), de desenho singular, projetada pelo engenheiro, oriundo de Jaboticabal, Jair Bernardes da Silva; a residência Roque Raineri (1960), projetada por Miguel de Souza e Silva, egresso da ENBA (1932), arquiteto pioneiro em Marília e região; e o projeto da residência Primitivo Russi (1961), assinado por “Nappi & Filho”.⁶⁷

⁶⁶ Cambaratiba é distrito de Ibitinga.

⁶⁷ Assinatura única nos registros, a hipótese é de que os autores do projeto são Angelo Nappi e José Nappi, profissionais da construção civil atuantes em São Paulo em meados do século XX.

O ibitinguense Edward Guidi (1928-2012), egresso da FAU-Universidade Mackenzie (1955), realiza seu primeiro projeto na cidade em 1958. Desde então, até meados da década de 1960 (quando se estabelece definitivamente em Piracicaba), o arquiteto projeta dezenas de edifícios em Ibitinga, como a agência do Banco Comind (1958), que traz traços modernos pioneiros, cujo projeto inclui uma residência assobradada anexa (destinada ao gerente) e a sede da Concessionária e Importadora CIDACAR (1962), que traz certa semelhança à agência do Banco Comind, sobretudo em sua fachada oeste, onde brises protegem as aberturas dispostas sobre o alinhamento. Guidi também projeta várias residências, como a para sua tia, Aparecida Borsetto, na década de 1960, uma reforma brusca que traz elementos tipicamente modernos, com certa dose de invencionismos, além de outras, como as residências Ariovaldo Souza (1960), Carlos Russi (1963) e Antonio Olenski (1964).

Os dois arquitetos araraquarenses Paulo Barbieri e Pedro Reinaldo Morábito realizam projetos sob a linguagem da arquitetura moderna na cidade a partir da década de 1960. O arquiteto Pedro Morábito (1930-2018) projeta três residências para seus familiares de Ibitinga, uma para Vanildo Giansante (1962) e outras duas para as filhas de Vicente Giansante (1963 e 1964). O primeiro projeto de Paulo Barbieri, arquiteto egresso da FNA (1957), em Ibitinga, é a sede da Associação Rural (1960). Paulo Barbieri realiza outros três projetos na cidade ao longo da década de 1960, a residência Ruy Barbosa (1961), residência José A. Pinto da Costa (1962), caracterizada por uma composição entre quadriláteros que marca a volumetria (Figura 1), e a residência Vasco F. Amaral (1966).

Figura 1. Paulo Barbieri, Residência José A. Pinto da Costa, 1962. Fonte: foto do autor.

O engenheiro ibitinguense Ivanil Francischini (1935-1981), egresso da Escola Politécnica da USP (1958), tem uma ascendente carreira profissional e política (sendo eleito vice-prefeito por duas vezes). Desde o seu primeiro projeto, a residência Antonio Olenski (1961), Ivanil realiza diversos projetos em Ibitinga entre as décadas de 1960 e 1970. Em muitos casos, edifícios onde aparecem elementos e técnicas disseminados pela arquitetura moderna.

Por alguns períodos, inclusive em seu primeiro mandato como vice-prefeito (1964-1969), Ivanil estaria à frente da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de Ibitinga. Algumas das obras realizadas pela prefeitura nesse período apresentam técnicas construtivas arrojadas para a época. São exemplos o Abrigo de Táxis, o Colégio Comercial Municipal, o Edifício de Entrada do Cemitério, e o conjunto que, a partir daquele momento, seria construído formando o Centro Municipal de Esportes (onde se distingue o desenho dos trampolins, junto às piscinas, e o arrojado sistema estrutural adotado, com o uso de vigas invertidas nas arquibancadas (Figura 2) e no prédio do Parque Infantil).

Figura 2. Construção das arquibancadas do Centro Municipal de Esportes. Fonte: Museu Virtual de Ibitinga, gentilmente cedida por “Zekinha”.

O engenheiro Carmelo Carradore, nascido na Itália, em 1906, e formado na Universidade de Pavia, se estabelece em Ibitinga em fins da década de 1920. Carradore possuía considerável experiência no cálculo e execução de estruturas metálicas e de concreto armado,⁶⁸ tendo atuado nas obras de construção da moderna Igreja Matriz de Matão. Com o seu genro, Antonio Carlos S. Caldas (1940-2020), engenheiro egresso da UFPR (1964), forma uma parceria profissional nomeada Caldas & Carradore. Sendo exemplo da atuação de Caldas & Carradore as residências Luis Zanetti (1964), Biazi (1965), Collaneri (1965), Paulo Ghiraldelli (1969) e Nelson Prevato (1975).

Implantado às margens do Rio Tietê, ao lado da UHE de Ibitinga, o núcleo residencial da CESP (1964-1969) é projetado pelos arquitetos Décio Tozzi e Luiz Carlos Ramos. Projeto premiado no 13º Salão de Arte Moderna de São Paulo, as edificações do conjunto apresentam a combinação de materiais *in natura*, disponíveis na região, com componentes industrializados.

O novo Fórum de Ibitinga (1968-1973) se situa entre os virtuosos fóruns desenvolvidos pelo PAGE e o início das experiências de padronização dos projetos. O projeto é autoral e realizado pelo Serviço de Arquitetura do DOP. A volumetria é reconhecida pelo desenho característico da sala do júri e pela malha de cobogós presente nas faces do edifício que consiste em três blocos onde o programa se desenvolve de maneira contínua, constituindo uma planta em forma de “U” (Figura 3).

⁶⁸ Carmelo Carradore fez o cálculo estrutural das arquibancadas do Centro Municipal de Esportes.

Figura 3. DOP, Fórum de Ibitinga, 1968. Fonte: foto do autor.

A implantação das agências bancárias em Ibitinga representa - principalmente a partir da expansão econômica e geográfica da rede bancária, processo intensificado na segunda metade da década de 1970 - o alcance da representação da arquitetura moderna através das técnicas construtivas, preceitos e formas modernas, mesmo em modestas cidades interioranas. Exemplos são: a agência do Banco do Brasil (1968), brusca reforma assinada pelo engenheiro bauruense José da Silva Martha Filho; a agência do Banespa (1968-1970), projetada pelo engenheiro Jorge de Andrada Carvalho; a nova agência do Banco do Brasil (1975-1977), projeto de autoria indefinida;⁶⁹ e a agência da CEESP (1976-1978), projeto do arquiteto Siegbert Zanettini, exemplar da arquitetura brutalista paulista da década de 1970, edifício caracterizado pelo seu desenho singular e pela materialidade do concreto armado aparente (Figura 4).

⁶⁹ Apesar da obra ter sido registrada sob o nome do engenheiro Ivanil Francischini, não é possível afirmar se Ivanil foi o autor da planta ou se a sua atuação se restringiu à execução do projeto.

Figura 4. Siegbert Zanettini, Agência CEESP, 1976. Fonte: acervo Zanettini Arquitetura, gentilmente cedida por Adriana Zanettini.

Novas sedes institucionais também são implantadas nesse período, como a sede da CPFL (1968-1969), projeto do engenheiro Paulo Klinger Costa, e da Telesp (1970-1973), projetada pelo arqto. araraquarense Nelson Barbieri. Há também os projetos de novos edifícios escolares, como a EEPG Jardim Paulista (1971-1976), projeto padronizado do FECE, de autoria do Arqto. Milton Ikeuchi, e a EEPG Vila Izolina, inaugurada em 1987.

O Terminal Rodoviário (Figura 5) (1982-1988) é projetado pelos arquitetos José Fábio Calazans, Pablo Slemenson e Paulo Lisboa, que foram contratados pelo engenheiro ibitinguense Gabriel Haddad Neto, responsável técnico pela execução das obras do terminal, cuja licitação para o projeto e construção, havia ganho. O projeto, que previa inicialmente a implantação de uma grande praça-bosque no terreno (sendo executado somente o edifício da rodoviária), recebeu menção honrosa na premiação anual IAB-SP de 1983.

Figura 5. José Fábio Calazans, Pablo Slemenson e Paulo Lisboa, Terminal Rodoviário de Ibitinga, 1982.
Fonte: foto do autor.

Na década de 1980, continuam a aparecer projetos que representam, de algum modo, os atributos da arquitetura moderna, como a Capela e Praça de São José (1982-1985), com uma volumetria *sui generis*, de autoria da arquiteta Vera Pallamin, e o hotel Victória Park (1986-1993), com a estrutura aparente, projetado pelo arquiteto Carlos Sérgio Bopp. Na mesma década, reaparece o nome de Paulo Barbieri, em projetos como a residência Aparecido Ferrari (1984), e novos profissionais atuam na cidade, como o engenheiro rio-pretano José Gonçalves Toscano, residência Naim Simão (1980), e o arquiteto ibitinguense Perseu Tucci Filho.

Considerações finais

O conjunto de edificações apresentado não constitui paradigma da produção de arquitetura moderna no Brasil. Porém, destaca-se na paisagem das cidades do Centro-Oeste Paulista sob as circunstâncias, contexto, e porte dessa região, constituindo parte integrante do patrimônio arquitetônico moderno do interior paulista.

Este artigo se baseou em pesquisa ainda em andamento, que incluiu a consulta de fontes primárias, entrevistas, levantamentos de campo e buscas em diferentes acervos, e cujo objetivo é revelar, documentar e divulgar o patrimônio histórico da arquitetura moderna em Ibitinga. O texto é

representativo das atividades do Grupo de Trabalho DOCOMOMO-SP Interior, fundado em 2018. Os resultados das atividades do GT serão disponibilizados nos próximos anos na forma de artigos acadêmicos, exposições e levantamentos a serem divulgados em mídias sociais e plataformas virtuais.

Referências

- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- CALAZANS, José Fábio Z. **Zé Calazans croquis de uma vida: a habitação e a cidade a cidade e a habitação**/ Curadoria de André Takiya e Antonio Carlos Barossi. São Paulo: FAUUSP, 2010.
- CORDIDO, Maria Tereza. **Arquitetura moderna: a rede de fóruns modulares do estado de São Paulo (1969-1975)**. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.
- _____. CHERP: núcleo residencial de Ibitinga. **Habitat**, São Paulo, n. 78, p.25-30, 1964.
- REIS, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2000.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas do Brasil: 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 2014, pp. 77-102.
- SEVERINO, Vinicius Galbieri; FUJIOKA, Paulo Yassuhide. Caixa Econômica Estadual de São Paulo em Ibitinga: 40 anos do exemplar de arquitetura bancária na cidade. In: Anais do VI SEMINÁRIO DOCOMOMO SÃO PAULO: a arquitetura moderna paulista e a questão social, 2018, São Carlos. Disponível em: <<https://www.nucleodocomomosp.com.br/6-seminario>>. Acesso em 20 set. 2020.
- TOZZI, Decio. **Arquiteto Decio Tozzi**. São Paulo: D'Auria, 2005.
- VILLELA, Marisa. **Annibal: uma biografia**. Londrina: Kan, 2017, pp. 13-35.
- ZÓLIO, Julciléa Cristina. **Lugares esquecidos. A preservação do patrimônio no interior paulista: investigações sobre as cidades de Dourado e Nova Europa**. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, pp. 25-33.